

تهیه کرم نرم‌کننده حاوی عصاره ترکیبی پوست نارنج و پرتقال با ویژگی ضد باکتری

پروا پوست‌فروشان^۱، دایانا راستی^۱، صبا میرصیفی^۱، سیده زهرا هاشمی^۲

۱ دانش‌آموزان دوره اول متوسطه مدرسه نرجس ۱، منطقه ۳، تهران

۲ دانشجوی رشته زیست‌فناوری میکروبی، دانشگاه الزهرا "س" تهران seyvedehzaha.hashemi@gmail.com

(جشنواره استعدادیابی دانش‌آموزی در حوزه گیاهان دارویی و طب ایرانی، مرداد ۹۹)

چکیده: استفاده از محصولات آرایشی و بهداشتی که منشا گیاهی و طبیعی دارند در مقایسه با محصولاتی که به صورت صنعتی و شیمیایی تهیه می‌شوند ارجحیت دارند و بدون شک این کرم‌ها اثرگذاری و ماندگاری بیشتری دارند. عصاره‌های گیاهی از جمله موادی هستند که برای تولید محصولات آرایشی بهداشتی مورد توجه بوده و هستند. ترکیبات عصاره گیاهی به عنوان متابولیت‌های ثانویه گیاهان میباشند و خاصیت ضدباکتریایی آنها مدت هاست که شناخته شده است و کاربردهای زیادی دارد. در این پروژه امکان تولید یک کرم نرم‌کننده از مواد گیاهی در دسترس که خاصیت ضد باکتریایی نیز دارد مورد بررسی قرار گرفته است. این کرم حاوی عصاره هیدروالکلی پوست پرتقال و نارنج به نسبت مساوی است. اثر ضد باکتریایی این عصاره ترکیبی به روش چاهک پلیت مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد این عصاره ترکیبی اثر ضد باکتریایی قابل توجهی روی باکتری شاخص استافیلوکوکوس اورئوس دارد. قطر هاله عدم رشد در این باکتری در غلظت‌های ۰/۲ g/ml (و بیشتر)، ۲۵ mm به دست آمد. این عصاره ترکیبی همچنین موجب کاهش رشد باکتری شاخص اشرشیاکلی شد بطوریکه در منطقه اطراف چاهک در غلظت‌های ۰/۲ g/ml (و بیشتر) کلیه‌ها بطور محسوسی ریزتر شدند. همچنین تست حساسیت کرم روی بازو هیچ علامتی از قرمزی و سوزش نشان نداد. بنابراین این کرم نرم‌کننده یک کرم مناسب برای پوست‌های حساس است. عصاره ترکیبی پوست پرتقال و نارنج با توجه به اثر ضد باکتریایی که در این مطالعه نشان داد در کنار ویژگی‌های مفید دیگری که دارد میتواند به عنوان افزودنی در صنایع مختلف از جمله آرایشی بهداشتی و غذایی استفاده شود.

کلید واژه: کرم نرم‌کننده، عصاره ترکیبی، پرتقال، نارنج، ضد باکتری

